

Como a catequese está organizada na Paróquia Sagrado Coração de Jesus?

Aquilo que no dia chamamos de catequese é o processo de um caminho, por isso um itinerário. Este itinerário é chamado de “iniciação à vida cristã”. Busca introduzir os interessados na vida cristã, em comunidade, mediante um encontro pessoal com Cristo. “A finalidade da catequese é fazer que alguém se ponha, não apenas em contato, mas em comunhão, em intimidade com Jesus Cristo” (DC, 2020, n. 75). A centralidade da Iniciação à Vida Cristã está em Cristo através da Palavra (Bíblia), e se demonstra na vivência da através da vida concreta da comunidade. A comunidade não é apenas a minha localidade. A comunidade é a igreja.

A estrutura da catequese é em comunidade, a igreja. Ela se pauta numa estrutura organizacional que envolve a Inspeção Salesiana São Pio X (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e a Arquidiocese de Joinville. Com estes se exerce um trabalho em comunhão com o pároco e comunidade salesiana, a equipe paroquial, a coordenação das comunidades e os catequistas. A equipe paroquial é composta pelo pároco, pe. Isidoro Paula da Silva, SDB, e pelos agentes Albio Fabian Melchiorretto, Janete Volpi da Silva, Mirian Hamann, Maria Clarice K. Bramorski e Sávio Kasmirski. A equipe paroquial hoje conta com presença da catequese em 25 comunidades, num total de 27 comunidades.

“**Não há a SUA igreja, ela é uma comunhão.**” Um dos desafios da pastoral do tempo presente é romper com a visão individualista da fé e recordar que a Igreja não é propriedade privada de ninguém, mas um corpo vivo formado por muitos membros que caminham juntos. Desta forma a catequese não pode ser um território de disputas internas e fragmentações que nascem quando alguém tenta moldar a comunidade segundo preferências pessoais. Não existe, “na minha comunidade faço do meu jeito”. Ao afirmar que a Igreja é comunhão, aponta-se para a essência do Evangelho: uma fé vivida em relação, em partilha, em corresponsabilidade e em unidade, onde cada pessoa é importante, mas nenhuma é centro. “O agente primeiro da evangelização é o Espírito Santo. A catequese, portanto, não age por conta própria, nem apenas com suas forças” (CELAM, 2008, p. 120).

Essa comunhão se expressa também no chamado “guarda-chuva da catequese”, que integra os sacramentos da Iniciação à Vida Cristã: Batismo, Confirmação e Eucaristia, além da catequese de adultos. Neste cenário observa-se que o **destinatário da catequese é a comunidade**, entendida como sujeito do processo evangelizador (cf. CELAM, 2008, p. 119). Pensar a catequese a partir de uma estrutura de comunhão.

A estrutura é o somatório de múltiplas ações:

- A motivação da comunidade na formação permanente dos agentes de pastorais
- Os encontros semanais dos catequistas com os catequizandos;
- A vida celebrada na comunidade através da Eucaristia;
- As celebrações da catequese;

Entre as características fundamentais da catequese, afirma-se que ela ensina enquanto a liturgia celebra, mostrando que ambas caminham juntas na formação cristã. A catequese não se reduz aos encontros semanais. Por isso, é indispensável a coerência entre participar dos encontros e frequentar a missa.

O calendário catequético segue o ritmo litúrgico e apresenta datas importantes. Por exemplo, em fevereiro ocorrem as inscrições dos novos catequizandos e dos novos catequistas — sendo obrigatório que os novos catequistas, e inclusive os coordenadores, tenham formação e passem pela

ARQUIDIOCESE DE JOINVILLE
PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Massaranduba
INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

Escola Paroquial de Catequese. Entre março e julho acontece a catequese familiar, com visitas às casas.

O processo catequético é permanente, conforme o CELAM (2008), e se desenvolve em etapas (tempos): pré-catecumenato, marcado pelo primeiro anúncio, o catecumenato que intensifica a vivência da fé, envolvendo o catequizando com a comunidade, a purificação e iluminação, tempo quaresmal de intensiva espiritualidade e inserção comunitária e a mistagogia, que é a vivência madura da fé na comunidade. Por isso, afirma-se claramente: catequese não é aula, ela é um **processo de iniciação à vida cristã** na comunidade.

Neste cenário, numa perspectiva comunitária, as ações dos agentes de pastorais são fundamentais. O papel da **coordenação da comunidade (CMPC)** inclui apoiar as ações da catequese paroquial, trabalhar em conjunto com a coordenação local, atuar junto ao dízimo-mirim e ao futuro dízimo-juvenil, além de colaborar na busca de recursos quando necessário. Aqui entende-se recursos humanos; materiais didáticos e recursos financeiros. Já a **coordenação de catequese da comunidade** deve apoiar a coordenação paroquial, participar das reuniões e formações, seguir as diretrizes diocesanas, trabalhando em sintonia com o CMPC. Além de zelar pela formação dos catequistas, em comunhão com a coordenação paroquial, organizar a catequese local, manter todos os documentos na secretaria e ser guardião do calendário e do itinerário. “Este conselho existe para organizar e executar a caminhada de evangelização no âmbito paroquial e comunitário em união com a diocese” (Diocese de Joinville, 2024, p. 34).

Por fim, o **papel dos catequistas**, ele fala em nome da Igreja, não em causa própria; atua com afeto e misericórdia; conduz o encontro tendo como finalidade o seguimento de Jesus — e, por isso, ele mesmo deve seguir Jesus. O catequista é chamado a participar ativamente das formações e a ser uma pessoa de fé e testemunho de vida. A apresentação encerra-se com as referências que sustentam todo o processo de Iniciação à Vida Cristã.

Além disto, cabe ao catequista o preenchimento permanente do diário de acompanhamento, além de estar atento ao alinhamento dos encontros com o ano litúrgico. O itinerário tem sentido diante do cuidado com a liturgia, senão, ele se perde no tempo e espaço.

Todos os agentes sigam uma etiqueta na comunicação. O público da catequese são crianças e adolescentes, menores de idade. Com isso, os grupos de comunicação do WhatsApp devem ser compostos pelo coordenador; catequistas e pais ou responsáveis. Caso os catequizandos desejem, podem ser inseridos, desde a presença do responsável. Jamais grupos somente com o catequista. Além disto, o grupo é para fins de comunicação de ações da catequese. Ele não é espaço para divulgar vídeos ou outros materiais “interessantes”. Grupos para assuntos diretos da catequese. Vamos otimizar as ações a fim de evitar possíveis constrangimentos e desgastes. Além disso o cuidado, não se deve postar fotos de menores nas mídias sociais pessoais. Preservar a imagem de outrem e de si.

Referências

CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano. **Manual de catequética**. São Paulo: Paulus, 2008.

DC, Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. **Diretório para a Catequese**. Brasília: Edições CNBB, 2020. (Documentos da Igreja, nº 61).

DIOCESE DE JOINVILLE. **Conselhos missionários pastorais na paróquia**: administração e economia. Joinville: S/E; 2024 (Volume nº 2).

10.5281/zenodo.18294366

Equipe Paroquial de Iniciação à Vida Cristã: p. Isidora Paula da Silva, SDB | Albio Fabian Melchiorretto | Janete Volpi da Silva | Maria Clarice K. Bramorski | Mirian Hamann | Sávio Karsminski

Massaranduba, 19 de janeiro de 2026